

АЛИМЖАНОВА А., PhD, ПОПОВА В.Д.,

магистрант 2-курса

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы, aikerim.alimzhan@gmail.com

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Работа затрагивает идеи интеграции инструментов геовизуализации в процесс создания журналистского материала и оценки их влияния на формирование общественного мнения. Для достижения цели в ходе исследования был выполнен обзор текущего состояния и развития интерактивной геовизуализации данных на актуальных примерах ее применения в различных областях. Основные результаты работы подтверждают, что интерактивная геовизуализация значительно повышает качество журналистского материала, улучшает его восприятие аудиторией и способствует более глубокому пониманию представленной информации.

Ключевые слова: визуализация, цифровая журналистика, геовизуализация, интерактивные карты, геоинфографика, ГИС (Географические информационные системы), анализ данных, мониторинг.

The work addresses the ideas of integrating geovisualization tools into the process of creating journalistic content and assessing their impact on public opinion formation. To achieve the goal, the current state and development of interactive data geovisualization were reviewed, including examples of its application in various fields.

The main results of the work confirm that interactive geovisualization significantly enhances the quality of journalistic material, improves its perception by the audience, and contributes to a deeper understanding of the presented information. The value of the research lies in systematizing knowledge about the application of geovisualization in journalism and identifying directions for further development of this area.

Keywords: visualization, digital journalism, geovisualization, interactive maps, geo-infographics, GIS (Geographic Information Systems), data analysis, monitoring.

Введение. В условиях стремительного развития информационных технологий и постоянного увеличения объемов данных, роль визуализации информации становится критически важной для обеспечения доступности и понимания информации. С. И. Симакова отмечает, что визуализация преобразовывает традиционную журналистику, предоставляя ей новые способы и инструменты для подачи данных [1, 2017, 91]. Среди различных методов визуализации, интерактивная геовизуализация данных занимает особое место, особенно в области журналистики, где она служит мощным инструментом для

повышения информативности и вовлеченности аудитории. Отсюда возникает необходимость глубокого анализа использования географической визуализации в современной журналистике.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к визуализации данных как средству обработки и представления сложных информационных массивов в удобном и понятном виде. При этом, в настоящее время геовизуализация претерпевает трансформацию от роли геоданных, как дополняющего иллюстративного элемента, до статуса самостоятельного инструмента передачи информации. Уже сейчас интернет-издания используют карты как самостоятельный жанр подачи информации, как иллюстрацию для новостей, элемент геоинфографики, как основу для линейного пространственного повествования в соответствии с цифровым шаблоном или как перформативный способ взаимодействия издания и аудитории [2, 2018, 151]. Геовизуализация применяется в различных областях, включая экологию, городское планирование, медицину, журналистику и маркетинг и во многих других сферах.

Несмотря на значительные достижения в этой области, существует пробел в исследованиях, посвященных специфике и эффективности геовизуализации в контексте журналистики. Эта тема требует дальнейшего изучения в свете ее потенциала для повышения качества журналистских материалов и улучшения взаимодействия с аудиторией.

Осознавая значимость этой тематики, цель данного исследования направлено на анализ применения географической визуализации в современных средствах массовой информации. Объектом исследования является - интерактивная географическая визуализации в современной журналистики, предметом выступают интернет-платформы, которые применяют интерактивную геовизуализацию данных в различных областях.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- изучить и оценить существующие работы по данной тематик;
- проанализировать актуальные примеры использования интерактивной географической визуализации в проектах и материалах;
- выявить успешные практики и инновационные подходы.

В литературном обзоре, рассмотрены этапы реализации географической визуализации, цель интерактивных географических карт, типология интерактивности и ее преимущества, 3D географические визуализационные системы, целевые требования для поддержки интерактивной геовизуализации.

В исследовании проанализированы актуальные примеры интернет-платформ, которые предоставляют пользователям доступ к интерактивной геовизуализации данных в различных областях, включая экологию, здравоохранение, спорт, управление водными ресурсами и мониторинг

геологической активности. Эти платформы используют данные, собранные через интернет, спутниковые снимки и информацию от пользователей для создания детализированных визуализаций.

В заключение, статья рассматривает перспективы развития геовизуализации в современной журналистике. Были разработаны рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике в определенных направлениях для повышения качества журналистского контента и укрепления доверия аудитории, подчеркивая необходимость дальнейших научных разработок в данной области.

Материалы и методы. Так как объектом исследования является - интерактивная географическая визуализация в современной журналистике, то предметом выступают интернет-платформы, которые применяют интерактивную геовизуализацию данных в различных областях. Основопологающим методом проведения данного исследования стал обзор научной литературы, посвященной географической визуализации и ее интерактивности.

В ходе теоретического исследования были рассмотрены задачи реализации географической визуализации: определение цели и задачи визуализации; формулирование сообщения; оптимизирование визуальной формы (выбор тип графика); подготовка данных (отброс лишней информации); добавление акцентов. Обозначена цель интерактивных географических карт - предоставить географическую информацию большой аудитории в увлекательной и интуитивно понятной форме. Внимание уделялось работам по типологии интерактивности и ее преимуществам. Были рассмотрены работы, затрагивающие использование повествовательных техник в интерактивных 3D системах географической визуализации, выделяя потенциал повествования в облегчении понимания сложных геопространственных данных и увеличении вовлеченности пользователей. Как интеграция сюжетных линий, персонажей и визуализаций может повысить информативность и интерактивность географических информационных систем (ГИС), делая их более доступными и понятными для широкой аудитории. Перечислены четыре целевых требования для поддержки интерактивной геовизуализации, а именно: первое, визуальное представление должно привлекать пользователей для изучения данных; второе, на пользователей должна влиять история, и они могут идентифицировать себя с темой; третье, пользователи могут взаимодействовать с визуализируемыми данными, чтобы получить более глубокое понимание; четвертое, пользователи должны возвращаются разово или регулярно, чтобы освежить процесс обучения.

В практической части работы проанализированы актуальные на сегодняшний день интернет-платформы, представляющие из себя интерактивную геовизуализацию данных, которая находит свое применение в разнообразных сферах, предоставляя уникальные возможности для анализа,

понимания и представления геопространственной информации. Были выбраны следующие интернет-платформы: «Global Forest Watch», «HISTOGRAPHY», «Aqueduct Water Risk Atlas» от World Resources Institute. На основе анализа проектов, использующих интерактивные карты в различных областях, были разработаны рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике в определенных направлениях.

Обзор литературы. Интерактивные технологии, в которых социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший образовательный ресурс, позволяют значительно повысить развивающий потенциал обучения. Дрозд К. В. и Плаксина И. В., обобщая исследования ученых в области психологии педагогического труда (А. К. Маркова, Н. Ф. Кузьмина, В. А. Сластенин), психологии профессионального развития (А. Б. Орлов, Т. А. Ковалев, Ю. П. Поваляев, И. М. Митина), психологических проблем высшего, в том числе педагогического, образования (А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Н. Н. Нечаев, В. Я. Ляудис, А. Н. Смолкин, Ю. Н. Кулутикин), работы, посвященные исследованию эффективности активных методов обучения (А. Н. Смолкин, В. И. Бадмаев, Ю. Н. Емельянов, С. И. Архангельский, М. В. Кларин и др.), подчеркивает, что они подготовили хорошую теоретическую базу, позволяющую исследовать эффективность использования интерактивных методов для обучения и подготовки молодого специалиста. Т.е. применения интерактивных технологий на сегодняшний день не просто актуально, но и необходимо для дальнейшего развития и существования в эпоху цифровых технологий, и точкой зрения психологии это уже доказано.

Основываясь теоретическими знаниями и правилами визуализации, можно выделить геоинфографику как инструмент непосредственно самой геовизуализации. Главной чертой этой разновидности медиаинфографики, как графического способа передачи информации [3, 2014, 41] является наличие карт, снимков пространства, любых картоподобных изображений [4, 2015, 94]. Иными словами, геоинфографика – это географический информационный график. А любой график, проходит определенные этапы перед реализацией подачи информации, включающие в свою очередь свои задачи на каждом этапе [5, 2020, 294] :

- определение цели и задачи визуализации;
- формулирование сообщения;
- оптимизирование визуальной формы (выбор тип графика);
- подготовка данных (отброс лишней информации);
- добавление акцентов;
- и др.

Предполагается, что до первого этапа имеется некоторый материал с которым будет работать журналист. Поэтому на основании доступных информационных данных определяется цель и задачи визуализации. В геоинфорграфике, в основном, используются интерактивные географические карты. Цель интерактивных географических карт — предоставить географическую информацию большой аудитории в увлекательной и интуитивно понятной форме [7, 2018, 123].

Раннее интерактивные карты показывали уже свою эффективность использования. Например, авторы статьи Н.Lateh, и R. Arumugam исследовали использование интерактивных веб-карт в обучении и преподавании географии и подтвердили в своей работе свою гипотезу о том, что учащиеся, использующие интерактивные анимированные карты в Интернете, будут лучше читать карты, продемонстрируют лучшие навыки распознавания объектов на карте и продемонстрируют лучшее понимание основных географических концепций по сравнению с учащимися, использующими стандартные статические карты, созданные на компьютер [9, 2005]. Т.е. на сегодняшний день использование интерактивных карт как геовизуализация данных в современной журналистике находит свое оправдание, демонстрируя аналогичные принципы улучшения понимания и вовлеченности. Так же, как интерактивные карты облегчают учащимся географии визуализацию и понимание сложных геопространственных данных, в журналистике они помогают аудитории лучше осмысливать информацию, связанную с местоположением и пространственными взаимосвязями.

Автор статьи «Типы интерактивной геовизуализации» J.W. Crampton, предлагает разделить типы интерактивности геовизуализации на четыре категории: с данными; представление данных; временное измерение; и контекстуализация взаимодействия. В статье отмечено три преимущества данной типологии. Во-первых, типы интерактивности можно комбинировать для создания более мощных интерактивной среды. Более мощные интерактивные картографические среды не только используют больше типов интерактивности, но и объединяют типы из разных категорий. Во-вторых, типология позволяет картографам сравнивать и анализировать различные картографические и ГИС-среды, а также дает преподавателям картографии и студентам механизм понимания различных типов интерактивности, а также набор концепций для воображения и создания новых интерактивных сред. В-третьих, типология интерактивности дает разработчикам интерфейсов механизм, с помощью которого можно определять потребности и измерять эффективность интерфейса. Все три преимущества, в общем и целом, облегчает индивидуальный процессы сравнения и критики картографических и Гис-сред, является полезным не только для картографов и преподавателей или разработчикам, но и для журналистов тоже, это способствует созданию и интерфейсов по определению потребностей и измерения эффективности [6, 2002]. Делая вывод, можно отметить, что типы

интерактивности можно комбинировать для создания более мощной картографической среды, полезно не только для картографов и преподавателей, но и для журналистских СМИ.

Для формулировки сообщения, необходимо адаптировать информацию под подходящий интерактивный географический график. Например авторы, M.Thöny, R. Schnürer, R. Sieber, L. Hurni, R. Pajarola, преследуя цель облегчение понимания сложных геопространственных данных и увеличении вовлеченности пользователей, в качестве интерактивности используют 3D географические визуализационные системы. Исследование показало, как встраивание элементов повествования в 3D географические системы может улучшить понимание и вовлеченность пользователей, предоставляя более глубокий контекст и облегчая интерпретацию сложных геопространственных данных. Авторы проанализировали, как различные аспекты повествовательного подхода, включая сюжет, персонажей и визуальные эффекты, могут быть интегрированы в географические информационные системы, для создания мощных и увлекательных интерактивных визуализаций, способствующих лучшему пониманию географических данных и процессов. Главный вопрос исследователей в отношении интерактивного повествования заключается в том, как авторы могут создавать эффективные истории для систем географической визуализации, которые мотивируют пользователей исследовать интерактивные карты. Из этого вопроса приводятся четыре различных целевых требования для поддержки интерактивной геовизуализации: визуальное представление должно привлекать пользователей для изучения данных. На пользователей должна влиять история, и они могут идентифицировать себя с темой. Пользователи могут взаимодействовать с визуализируемыми данными, чтобы получить более глубокое понимание. Пользователи должны возвращаться разово или регулярно, чтобы освежить процесс обучения [7, 2018, 123].

Перечисленные работы выше, указывают, что инструменты визуализации, в частности интерактивные карты, универсальны в своем применении для повышения образовательной ценности и улучшения взаимодействия в различных областях, и в информационных контекстах особенно.

Результаты и обсуждения. Интернет-издания используют карты как самостоятельный жанр подачи информации, как иллюстрацию для новостей, элемент геоинфографики, как основу для линейного пространственного повествования в соответствии с цифровым шаблоном или как перформативный способ взаимодействия издания и аудитории [2, 2018]. Геовизуализация применяется в различных областях, включая экологию, городское планирование, медицину, журналистику и маркетинг и во многих других сферах.

Анализ современных примеров использования выявил:

- Global Forest Watch (GFW) является примером эффективного использования интерактивной геовизуализации данных для решения глобальных экологических задач. Проект объединяет спутниковые данные и алгоритмы обработки данных для создания динамичной и доступной карты, которая отображает изменения лесных массивов в реальном времени по всему миру. Рассмотрим ключевые аспекты проекта GFW и его вклад в охрану окружающей среды:

1. Доступность данных: данные доступны для широкой аудитории, включая экологов, политиков, исследователей и общественность. Интерактивная карта позволяет пользователям легко просматривать и анализировать данные о состоянии лесов в любой точке мира.

2. Мониторинг: одной из ключевых функций GFW является способность отслеживать и визуализировать процессы обезлесения и лесных пожаров. Это позволяет своевременно реагировать на экологические катастрофы и разрабатывать стратегии их предотвращения.

3. Многофункциональность: используется 6 языков - английский, португальский, китайский, французский, индонезийский, португальский. Предоставляется интерактивная панель с набором инструментов, такие, как слои данных, инструменты анализа, оповещение о потери лесного покрова, информация по конкретной стране, пользовательские отчёты, интеграция с другими данными, на своей интерактивной карте, позволяющий пользователям мониторить состояние лесов по всему миру в реальном времени. Так же имеется мобильное приложение.

4. Вовлечение общественности: Global Forest Watch предоставляет инструменты для активного участия общественности в процессе мониторинга лесов, позволяя людям сообщать о случаях незаконной вырубке и других нарушениях.

5. Образовательный потенциал: Проект служит важным образовательным ресурсом, повышая осведомленность о проблемах сохранения лесов и важности устойчивого использования лесных ресурсов.

В заключении следует отметить, что Global Forest Watch демонстрирует то, как современные технологии геовизуализации и обработки больших данных могут быть использованы для решения важных экологических задач, обеспечивая эффективный мониторинг и защиту лесных ресурсов на глобальном уровне.

- «HISTOGRAPHY» – интернет платформа, включающая в себя спецпроекты, применяемые интерактивные карты: «Походы Петра Великого», «EXOSPACЕ», «История изменений границ России».

«Походы Петра Великого» - проект посвящен детальному изучению военных и дипломатических походов Петра I. Пользователи могут следить за маршрутами походов, важнейшими сражениями и дипломатическими событиями, которые сыграли ключевую роль в формировании Российской

империи. Интерактивная карта обогащена мультимедийным контентом, включая тексты, фотографии и карты.

«EXOSPACE» – проект фокусируется на истории космических исследований, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли. Он предлагает детализированную модель спутника и предоставляет обширную информацию о ключевых этапах освоения космоса СССР и Россией. Проект включает хронологию космических запусков, важнейшие достижения и вклад ученых и космонавтов.

«История изменений границ России» – проект к 100-летию Великой Русской Революции, посвященный изменениям границ России на протяжении веков, с особым акцентом на события Великой Русской Революции. Интерактивная карта позволяет визуализировать территориальное развитие и изменения в границах России, связанные с историческими событиями, войнами, мирными договорами и другими значимыми процессами.

Спецпроекты демонстрирует, как современные технологии геовизуализации могут применяться для более глубокого понимания исторических событий, предоставляя пользователям инструменты для интерактивного изучения истории. Эти проекты делают исторические данные доступными и понятными для широкой аудитории, способствуя образовательным и исследовательским целям.

- «Aqueduct Water Risk Atlas», разработанный от World Resources Institute (WRI), является примером важности и эффективности использования интерактивных геовизуализаций для анализа и управления экологическими рисками. Эта платформа объединяет обширный набор данных о водных ресурсах и связанных с ними рисках по всему миру, предоставляя ценные инструменты для оценки и визуализации глобальных рисков, связанных с водой. Рассмотрим ключевые аспекты этой платформы:

Доступность данных: проект не только предоставляет данные, но и предлагает рекомендации и стратегии для снижения водных рисков. Это делает платформу неоценимым ресурсом для компаний, инвесторов и правительств в планировании устойчивого использования водных ресурсов и минимизации рисков.

Мониторинг: проект охватывает всю планету, предлагая детализированные данные о водных ресурсах в различных регионах. Это позволяет пользователям получать специфическую информацию о водных рисках в интересующих их локациях.

Многофункциональность: платформа предлагает различные инструменты и индикаторы для оценки рисков, включая дефицит воды, загрязнение,

изменение климата и его влияние на доступность водных ресурсов. Это дает возможность комплексного анализа угроз и принятия обоснованных решений.

Образовательный потенциал: понимание и управление водными рисками критически важно для достижения устойчивого развития и защиты окружающей среды. Aqeduct способствует формированию осознанного подхода к использованию воды, что важно для сохранения биоразнообразия, предотвращения экологических катастроф и обеспечения доступа к чистой воде для всех слоев населения.

Вовлечение общественности: интерактивная природа платформы делает информацию о водных рисках доступной не только для специалистов и экспертов, но и для широкой общественности. Это способствует повышению осведомленности и вовлеченности в решение проблем, связанных с водными ресурсами.

«Aqeduct Water Risk Atlas» является примером того, как передовые технологии и инновационные подходы в геовизуализации могут способствовать решению глобальных экологических задач. Платформа играет ключевую роль в содействии устойчивому управлению водными ресурсами, помогая различным заинтересованным сторонам оценивать и снижать водные риски на глобальном и региональном уровнях.

Эти примеры и демонстрируют разнообразие способов применения геовизуализации для решения конкретных задач, улучшения понимания сложных явлений и обеспечения доступа к важной информации для широкой аудитории, и дает возможность проследить как развивается геовизуализация в целом, какие технологии используются для ее реализации. В процессе анализа современных примеров можно обнаружить не только новые тренды или дизайнерские подходы и типы используемых данных, а также полезные ресурсы и базы данных, которые могут быть использованы в будущих проектах.

Анализ современных проектов помогает выявить как разнообразные сектора используют геоданные для решения специфических задач. И если адаптировать интерактивную геовизуализацию в современную журналистику, то интерактивные карты принесут новые возможности и повысят уровень различных направлений в журналистике, позволяя не только глубже анализировать и визуализировать данные, но и предоставляя аудитории инструменты для исследования информации.

Рекомендуется применять интерактивные карты в журналистике в следующих направлениях:

1. Журналистика данных: интерактивные карты становятся ключевым элементом журналистики данных, позволяя визуализировать большие объемы информации и выявлять скрытые закономерности. Они помогают в объяснении

сложных социальных, экономических и экологических процессов через геопространственный анализ.

2. Расследовательская журналистика: использование интерактивных карт в расследованиях позволяет журналистам отслеживать движение людей, товаров и капиталов, визуализировать маршруты преступных группировок или распространение эпидемий, что добавляет глубину и новизну в расследования.

3. Локальная журналистика: Интерактивные карты могут служить инструментом для локальных СМИ, позволяя читателям исследовать данные, касающиеся их непосредственной жизненной среды, например, карты преступности, экологические карты или карты развития инфраструктуры.

4. Гражданская журналистика и участие аудитории: Платформы с интерактивными картами могут вовлекать аудиторию в создание контента, предоставляя пользователям инструменты для маркировки, комментирования и добавления собственных данных, что способствует коллективному сбору и анализу информации.

5. Мультимедийное повествование: Интерактивные карты интегрируются с текстом, видео, аудио и фотографиями для создания мультимедийных историй, которые предлагают аудитории уникальный и погружающий опыт исследования темы.

6. Прогнозирование и моделирование: Карты могут использоваться для визуализации прогнозов и моделей, касающихся климатических изменений, распространения болезней или экономических тенденций, позволяя аудитории лучше понять потенциальные будущие сценарии развития событий.

7. Интерактивное образование: Использование карт в образовательных журналистских проектах позволяет представить исторические, географические и научные данные в увлекательной форме, облегчая процесс обучения и понимания сложных концепций.

Таким образом, интеграция интерактивных карт в журналистику открывает широкие возможности для повышения информативности, вовлеченности и интерактивности контента, делая его более понятным и доступным для аудитории.

Заключение. Глубокий анализ существующих работ по теме геовизуализации в современной журналистике позволил оценить ее важность и роль в обработке и представлении сложных информационных массивов. Исследование актуальных примеров использования интерактивной географической визуализации в различных проектах подтвердило ее значимость как мощного инструмента для повышения информативности и вовлеченности аудитории. Анализ интернет-платформ, применяющих интерактивную геовизуализацию, выявил успешные практики и инновационные подходы в этой области. Особое внимание было уделено способам реализации интерактивных карт и возможностям их использования для создания более глубокого и понятного контента. Благодаря теоретическому изучению и практическому анализу, удалось оценить потенциал геовизуализации в журналистике и ее

влияние на развитие информационных технологий. Работа предоставила обоснованные рекомендации по применению интерактивных карт в журналистике, что способствует повышению качества журналистского контента и укреплению доверия аудитории. Таким образом, исследование подтвердило гипотезу о том, что геовизуализация является ключевым элементом современной журналистики, способным обогатить информационное пространство и сделать его более доступным и понятным для широкой аудитории. Это подчеркивает необходимость дальнейших научных разработок в данной области, а также разработку и внедрение новых технологий и подходов к геовизуализации в практику журналистской деятельности.

Литература

1. Симакова С. И. (2017). Инструменты визуализации информации в СМИ: инфографика. Вестник Челябинского государственного университета. Вып. 106. С.91-99.
2. Белая О.П., Горбачев А. М. (2018). Компетентностная модель подготовки специалиста для геовизуальной журналистики // Вестник Северо-Кавказского федерального университета.. №2(65). С. 151-156.
3. Лайкова Я. В, (2014). Инфографика в СМИ разного типа. Вестник Московского университета 10, Журналистика. № 4., С. 41-53.;
4. Серапинас Б. Б., Прохорова, Е. А. (2015). Геоинфографика как современное направление геовизуализации в обучении студентов-картографов. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. №5. С. 94-99.
5. Богачев А. А. (2020). Графики, которые убеждают всех. Москва, 294 с.
6. Журнальная статья с DOI: J.W. Crampton, Cartographic Information Science 29, 85-98; 2002.<https://doi.org/10.1559/152304002782053314>.
7. Журнальная статья с DOI: M.Thöny,R. Schnürer, R.. Sieber, L. Hurni, R. Pajarola, “Storytelling in Interactive 3D Geographic Visualization Systems.” ISPRS Int. J. Geo Inf. 7 (2018): 123.<https://doi.org/DOI:10.3390/ijgi7030123>
8. Журнальная статья с DOI: Lateh, H and Arumugam R. (2005). A study on the use of interactive web-based maps in the learning and teaching of geography”.
9. Плаксина И. В. (2024). Интерактивные образовательные технологии. Учебное пособие для вузов, 3-е изд., Москва : Юрайт, с. 151.